

Кузнєцов О. І., Задоя І. А.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ СПРИЙНЯТТЯ СВОЄЇ
ЗОВНІШНОСТІ ПІДЛІТКАМИ
THEORETICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGY PERCEPTION OF
THEIR APPEARANCE BY TEENAGERS**

The thesis examines the theoretical foundations of psychological approaches related to the study of body image and the physical self of adolescents. Studies of the psychology of teenagers' perception of their appearance in modern psychological science are mainly presented within the framework of psychological approaches related to the study of body image and the physical self. Body image is studied by most researchers in the context of the psychology of physicality, as well as as an independent psychological phenomenon. The physical self is mostly considered in the context of the ideas of the psychology of self-awareness and self-concept, the issues of the relationship between the attitude to one's own appearance as a component of the physical self and fundamental, basic personal characteristics are resolved.

Keywords: self-concept of the individual, body image, body schema, self-attitude.

Актуальність: засоби масової інформації, спрямовані на візуалізацію контенту, популяризують часом надмірні акценти на зовнішності та її презентації в певних образах. Подібна тенденція надмірної та позасуб'єктної оцінки зовнішності людини є типовою й для українського суспільства, що призводить до викривлення образу фізичного Я підлітків та надмірної стурбованості зовнішнім виглядом. Отже, соціальна та психологічна значущість означеної проблеми та необхідність уточнення окремих теоретичних положень психології сприйняття зовнішності підлітками зумовили вибір теми дослідження.

Мета: теоретичне вивчення особливостей сприйняття своєї зовнішності підлітками.

Дослідження ставлення до зовнішності в психологічній науці відбуваються за декількома основними напрямками. Так, науковці Н.М. Даниленко та Г.І. Меднікова доводять, що один з напрямків пов'язаний з уявленнями про те, що тілесні параметри, зовнішній вигляд виступають елементами Я-концепції особистості, що входять в структуру тілесного Я, або фізичного Я, загальноприйнятого чіткого розмежування між якими на сьогодні не існує (Даниленко Н.М., Меднікова Г.І. 2008). Науковці підкреслюють, що уявлення про своє тіло його розміри, форму, привабливість зовнішності слугують важливим джерелом формування уявлення про власне Я, а процес самопізнання, розвиток певного ставлення

до себе починається з усвідомлення людиною свого тілесного, або фізичного Я (Даниленко Н.М., Меднікова Г.І. 2008).

Згідно з поглядів Р. Бернса, Я-концепція – це комплекс уявлень людини про себе. Ці уявлення безпосередньо пов'язані з їхньою оцінкою. Образ Я – це описова складова Я-концепції (Бернс Р. 1986). Автор розглядає фізичне Я як один з аспектів установки особистості на саму себе. На когнітивному рівні тілесний образ Я – це уявлення про своє тіло (образ тіла, схема тіла, зовнішність, статеву приналежність тощо), на емоційному – самооцінка зовнішності, тілесних проявів тощо, на динамічному – поведінка людини у зв'язку з уявленнями про своє тіло і його самооцінкою (Бернс Р., 1986).

Т.Б. Хомуленко визначає під тілесним Я компонент Я-концепції, що забезпечує супровід тілесного функціонування. Тілесне Я складається з когнітивного та емоційно-ціннісного компонентів, що в сукупності забезпечують його регуляторний ефект. Якості, пов'язані зі ставленням до свого тіла, представлені в структурі емоційно-ціннісного компоненту тілесного Я (Хомуленко Т.Б. 2016).

А.А. Налчаджян терміни «образ тіла» та «тілесне Я» використовує у своїх дослідженнях як синоніми, та зауважує, що дана підструктура Я-концепції виступає базисом, на якому розгортається її розвиток. Тілесне Я виконує функцію відділення Я від зовнішнього світу та адаптації особистості до зовнішніх умов (Налчаджян А.А. 2010).

М. Боньєр ввів поняття «схеми тіла» та розуміє під нею певну модель власного тіла, що будується на основі відчуттів що забезпечує просторову орієнтацію та координацію рухів. У психологічних дослідженнях поняття «схема тіла» та «образ тіла» розмежовуються: схема тіла описує стабільне і постійне знання про своє тіло, а образ тіла розглядається як результат свідомого або несвідомого психічного відображення, як певна розумова картина свого тіла (Соколова О.Т. 1989).

Важливим для розуміння зовнішності в аспекті тілесності є уявлення М.М. Бахтіна про внутрішнє й зовнішнє тіло. Автор визначає внутрішнє тіло як «сукупність внутрішніх органічних відчуттів, потреб і бажань об'єднаних навколо внутрішнього центру» (Бахтін М.М. 1989). Зовнішнє тіло, убирає в себе всі експресивні, видимі моменти тіла. Якщо суб'єктивна значимість, цінність внутрішнього тіла переживається безпосередньо у відчуттях і почуттях, цінність зовнішності «не може переживатися як цінність, що охоплює й завершає мене, так переживається вона лише в категорії іншого» (Бахтін М.М. 1989).

О.Б. Станковська вважає, що ставлення до своєї зовнішності повинне будуватися на умінні розуміти себе й своє життя через зовнішню тілесну виразність, а також гармонічно поєднувати її із загальною внутрішньою життєвою спрямованістю (Станковська О.Б. 2011). Отже, ставлення

особистості до власної зовнішності розуміється як значима частина ставлення до себе.

І.М. Левицькою підкреслюється нерозривний зв'язок ставлення до тілесного образу Я та ставлення особистості до власного здоров'я. Здоров'я розглядається авторкою як оптимальна передумова виконання людиною намічених життєвих цілей і завдань, а ставлення до здоров'я – фактор регуляції поведінки (Левицька О.Б. 2019).

С.Р. Пантилеев у структурі самоствавлення виділяє дві підсистеми: оцінну та емоційно-ціннісну, які, хоча й відрізняються за семантичним змістом, проте функціонують спільно. Перша визначається як «самоповага», «почуття компетентності», «почуття ефективності»; друга – як «аутосимпатія», «почуття власної гідності», «самоцінність», «самосприйняття». Варто зазначити, що названі підсистеми різняться між собою не тільки змістом, а й зв'язком з особистісними характеристиками, роллю в системі саморегуляції, логікою формування (Пантилеев С.Р. 1991).

Підлітковий вік являє особливий етап в розвитку особистості, її свідомості та самосвідомості. Як зазначає Т.А. Туканьова, саме в цей період виробляється власна незалежна система еталонів самооцінювання, самоствавлення й самосвідомості, головну позицію починає займати розвиток фізичного образу Я (Туканьова Т.А. 2006).

Особливе значення у розвитку самосвідомості підлітка має формування власного фізичного образу Я – уявлення про свій тілесний образ, порівняння та оцінювання себе з точки зору еталона «мужності» або «жіночності», це система сприймань, установок, оцінок та уявлень, які встановлюють функції тіла та зовнішній образ. Уявлення про свою зовнішність є чи не найважливішим у свідомості підлітка. На думку Т. А. Нечитайло фізичний образ Я особистості підлітка є складною системою, що виконує певні функції у життєдіяльності особистості підлітка: регулятивна (прояв активності підлітка й спрямована на активацію ціннісної поведінки щодо власної зовнішності, внутрішніх психологічних та фізіологічних ресурсів особистості підлітка); комунікативно-спрямовуюча (передбачає, що фізичний образ Я підлітка визначає його позицію у спілкуванні, надає можливості налагоджувати взаємини з оточуючими); потенціальна (завжди виступає тим потенціалом підлітка, який використовується для подолання проблем, пов'язаних із здоров'ям, надає натхнення та сили працювати над своїм зовнішнім виглядом і використовувати для цього свої можливості) (Нечитайло Т.А. 2010).

Отже, дослідження психології сприйняття своєї зовнішності підлітками в сучасній психологічній науці переважно представлені в межах психологічних підходів, пов'язаних із вивченням образу тіла і фізичного Я. Образ тіла вивчається більшістю дослідників в контексті психології тілесності, а також як самостійний психологічний феномен. Фізичне Я здебільшого розглядається в контексті ідей психології самосвідомості і Я-

концепції, вирішуються питання зв'язку ставлення до власної зовнішності як складової фізичного Я й фундаментальних, базових особистісних характеристик.